

MUTAXASSIS O‘TKAZADIGAN AYRIM TERGOV HARAKATLARI TARTIBI VA ULARNING NATIJALARINI RASMIYLASHTIRISHGA OID MULOHAZALAR

Abduvahobov Sherzodbek Abduvahobovich

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

E-mail: sherzodbekabduvahobov01@gmail.com

Orcid: 0009-0008-4580-3540

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12624056>

Tergov harakatlarini o‘tkazishda texnika vositalarini qo‘llashda qonunda belgilangan, xususan, jinoyat ishini yuritishda qonuniylik (JPK 11-moddasi) prinsipidan kelib chiqadigan talablarga rioya etilishi lozim.

Jinoyat protsessining qonuniylik prinsipidan kelib chiqadigan umumiy talablar asosida, JPK 17-moddasi (Shaxsning sha’ni va qadr-qimmatini hurmat qilish) da ko‘rsatilgan talablarga rioya etish lozim. Jumladan, tergov harakatlarini o‘tkazishda qo‘llaniladigan texnika vositalari xavfsizlik talablariga javob berishi, tergov harakatlarida ishtirok etayotgan shaxslarning hayoti va sog‘lig‘iga xavf solmasligi kerak (JPK 88-moddasi).

JPK 138-moddasiga muvofiq, zarur bo‘lsa, murda jinoyat ishi qo‘zg‘atilguniga qadar ham ko‘zdan kechirilishi mumkin. Murdani ko‘zdan kechirish mustaqil tergov harakati bo‘lib, unda sud-tibbiy ekspert ishtirok etishi shart. Agar buning imkoni bo‘lmasa, boshqa shifokor qatnashishi ham mumkin.

Murdani ko‘zdan kechirishda sud-tibbiy ekspert yoki shifokorning majburiy tartibda ishtirok etishi quyidagilar uchun zarur:

- murdaning tanasidagi jarohatlarning joylashuvini, shakli, hajmi, qirralarining xususiyatlarini va boshqa belgilarini;
- murda tanasining ayrim qismlaridagi shakl o‘zgarishlarini, murdaga zarar yetkazuvchi ta’sir turlarini, asfiksiya izlarini aniqlash ;
- zo‘ravonlik bilan kechgan o‘lim belgilarini, turli yo‘sinda kelib chiqqan, kesilgan jarohatlarni, sanchilgan-kesilgan, pichoq va o‘q bilan yetkazilgan shikastlarni aniqlash va boshqalar.

JPK 172-moddasiga muvofiq, ekspertiza tergov harakati – kechiktirib bo‘lmaydigan vaziyatlarda jinoyat ishi qo‘zg‘atilguniga qadar o‘tkazilishi mumkin. Ekspertiza tergov harakatining samarali o‘tkazilishida mutaxassis yordam beradi. Ya’ni mutaxassis yordamida olingan dalillar kelgusida ekspertiza tadqiqotlarida samarali foydalanishi mumkin hisoblanadi.

Bundan tashqari, JPK 142-moddasiga asosan guvohlantirish tergov harakati odamning badanidagi ish uchun ahamiyatga molik xususiyat yoki alomatlarini, alohida belgilarni, uning jismoniy rivojlanganligi to‘g‘risidagi

ma'lumotlarni, dog'larni, tirnalgan, shilingan, qontalash joylarni topish zarurati tug'ilgan hollarda, agar buning uchun ekspertiza o'tkazish lozim bo'lmasa hamda ekspertiza o'tkazishni talab qilmaydigan usullarni qo'llash yo'li bilan shaxsning mastlik va boshqa fiziologik holatini aniqlash zarurati tug'ilgan hollarda surishtiruvchi yoki tergovchi qaror, sudning esa o'zi chiqargan, guvohlantirilayotgan shaxs uchun bajarilishi majburiy bo'lgan qarori asosida o'tkazadi. Zarur hollarda tergovchi guvohlantirishga shifokor yoki boshqa mutaxassisni jalb qiladi. Boshqa jinsdagi shaxsni guvohlantirishda, agar guvohlantirish ushbu shaxsni yalang'ochlash bilan kechadigan bo'lsa, tergovchi qatnashmaydi. Bunday holda, guvohlantirishni shifokor amalga oshiradi.

Guvohlantirishda shifokor, tekshirilayotgan shaxsning tanasidagi jarohatlarni, alohida belgilar yoki izlarini aniqlashda, ularni nomi, joylashuvi, hajmi, hosil bo'lish tabiati, rangi va boshqa xususiyatlarini hisobga olgan holda to'g'ri ifodalashda yordam beradi.

JPK 69, 70-moddasiga binoan, mutaxassis hech qanday protsessual harakatni mustaqil ravishda amalga oshirish huquqiga ega emasligi, bunday harakatlarni bajarishda yordam berishi ko'rsatib o'tilgan. Lekin, guvohlantirish surishtiruvchi, tergovchining jinsidan boshqa jinsdagi shaxsni yalang'ochlash bilan kechadigan bo'lsa, JPK 142, 146-moddalariga asosan, surishtiruvchi, tergovchi yoki sudning topshirig'iga binoan shifokor yoxud boshqa mutaxassis tibbiy xodim tomonidan guvohlantirilayotgan shaxsning badanini tekshiradi. Bundan ko'rish mumkinki, JPK 142, 146-moddalarida mavjud bo'lgan qoidalar, JPK 69, 70-moddalariga nomutanosib ravishda ifodalangan.

JPKning 329-moddasiga muvofiq mutaxassis taftish tergov harakatiga yoki o'tkaziladigan xizmat tekshiruvlariga ham jalb qilinishi mumkin.

Tekshiruv, taftishlarni tayinlash va o'tkazish hamda ularda mutaxassislarning ishtirok etishi tartibi JPK talablari va idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarda, xususan, O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish to'g'risida"gi [1] va "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" gi [2] qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-2114-sonli "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni tekshirishni tashkil qilishni tartibga solish to'g'risida"gi [3] va PF-4848-sonli "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama

himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi [4] farmonlar hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-2733-sonli "Yuridik xizmat faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori [5] bilan belgilangan.

Taftish va tekshiruvni tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organ mansabdor shaxsining, surishtiruvchining, tergovchining, prokurorning qarori yoki sudning ajrimiga (JPKning 187²-moddasi) binoan, qoida tariqasida, taftish o'tkazish uchun tayinlanadigan shaxslar sifatida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining, soliq xizmatining, Moliya vazirligining va hududiy moliya organlarining hamda soliq xizmatining mutaxassislari ishtirok (JPKning 187³-moddasi birinchi qismi) etishi, zarur bo'lgan hollarda boshqa davlat organlari va tashkilotlarning xodimlari ham taftish o'tkazish uchun jalb etilishi (JPKning 187³-moddasi ikkinchi qismi) mumkin. Mutaxassis taftish va tekshiruvlarni o'tkazishda mazkur normativ-huquqiy hujjatlarning qoidalariga amal qiladi, mutaxassisni ushbu hujjatlar bilan dastlabki tekshiruvni o'tkazuvchi shaxs tanishtirishi shart.

Masalan, Toshkent shahar Mirobod tumanidan ro'yxatdan o'tgan MChJ mansabdor shaxsi Sh.F.Sh.ning xatti-harakatlariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi JK 168-moddasi 4- qismining "a" bandi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan tergovchining taftish tayinlash to'g'risidagi qaroriga asosan Toshkent shahar Davlat soliq inspeksiyasi mutaxassislari tomonidan hujjatli taftish o'tkazilgan hamda qaror taftish o'tkazuvchi shaxs va MChJ rahbariga tanishtirilgan [6].

Moliyaviy, iqtisodiy, tadbirkorlik va savdo faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlarini buzish bilan bog'liq holatlarni aniqlash uchun taftishlar va hujjatli tekshiruvlarga maxsus bilimlarga ega bo'lgan mutaxassislar jalb qilinadi. Bu turdagi jinoyatlarni aniqlash juda qiyin bo'lib, bunga asosiy sabab, iqtisodiy jinoyatlar yashirin moliyaviy operatsiyalar o'tkazish orqali sodir etiladi hamda sodir etgan shaxslarning iqtisod sohasidagi maxsus bilimlardan xabardor bo'lishidir. Demak, bu turdagi jinoyatlarni bo'yicha taftish o'tkazuvchi mutaxassis maxsus iqtisodiy bilimga ega bo'lishi zarur hisoblanadi.

Taftish natijalariga ko'ra, mutaxassis moliya-xo'jalik, tadbirkorlik va savdo faoliyatini taftish o'tkazilganligi haqida dalolatnomasi tuzadi. Dalolatnomada JPKning 187⁸-moddasi ikkinchi qismida ko'rsatilgan barcha holatlar aks etirilishi lozim.

Hozirgi vaqtda JPK 95-moddasi 3,4-qismiga muvofiq rasmiylashtirilgan taftish dalolatnomasini boshqa hujjatlar kabi dalil sifatida ishlatilishi mumkin. Ayni vaqtda tergov amaliyotida taftish dalolatnomasi dalil sifatida foydalanib kelinmoqda. JPK 90-moddasi 1-qismiga muvofiq, ma'lumotlar va narsalardan, ular tergov harakati bayonnomasi yoki sud majlisi bayonnomasida qayd etilganidan keyingina dalil sifatida foydalanish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Biroq, taftish natijalari to'g'risidagi dalolatnoma (187⁸-modda) tuzish JPKda qayd etilib, mazkur dalolatnomalar tergov va sud amaliyotda dalil sifatida foydalanib kelinayotgan bo'lsada JPKning 90-moddasida taftish dalolatnomasi ko'rsatilmaganligi mulohazali holat.

Mutaxassis-taftishchilarga qonunda katta vakolatlar berilgan bo'lib, ular nafaqat hujjatlarni o'rganishlari, taftish qilinayotgan korxonalarining mansabdor shaxslari va boshqa xodimlaridan tushuntirishlar olishlari, balki yana bir qator tekshiruv harakatlarini (so'rov, ishlab chiqarish uchun xomashyoni nazorat ostida sotib olish, bajarilgan ishlarni o'lchab tekshirish, qarshi tekshiruvlar va boshqalarni) amalga oshirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish to'g'risida"gi 1998 yil 24 dekabrda 717-I-son qonun. URL: <https://lex.uz/ru/docs/-28144> (Elektron manbaga murojaat qilingan sana: 28.02.2024).
2. O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi 2016 yil 29 dekabrda O'RQ-418-son qonun. URL: <https://lex.uz/docs/3086492> (Elektron manbaga murojaat qilingan sana: 28.02.2024)
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni tekshirishni tashkil qilishni tartibga solish to'g'risida"gi 1998 yil 19 noyabrda PF-2114-sonli farmoni. URL: <https://lex.uz/docs/221728> (Elektron manbaga murojaat qilingan sana: 28.02.2024).
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi 2016 yil 05 oktabrda PF-4848-sonli farmoni. URL: <https://lex.uz/docs/3039311> (Elektron manbaga murojaat qilingan sana: 28.02.2024).

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yuridik xizmat faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 2017 yil 19 yanvardagi PQ-2733-sonli qarori. URL: <https://lex.uz/docs/3098964> (Elektron manbaga murojaat qilingan sana: 28.02.2024).

6. O‘zbekiston Respublikasi IIV huzuridagi Tergov departamenti yurituidagi 170011/2022-137-sonli jinoyat ishi hujjatlari.

